

ISic2915

I.Sicily inscription 2915

Language

Latin

Type

honorific

Material

marble

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)**Place of origin (modern)**

Piazza Armerina

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, Piazza Armerina, in store

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line

1
: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to

2
: mm

Text

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 491413

TM 491414

EDCS 37601045

Bibliography

1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine..* At 2005.0672

Manganaro, G. 1982. Die Villa von Piazza Armerina, Residenz des kaiserlichen Prokurators, und ein mit ihr verbundenes Emporium von Henna. In Papenfuss, D., Strocka, V.M.(eds.), *Palast und Hütte : Beiträge zum Bauen und Wohnen im Altertum von Archäologen, Vor- und Frühgeschichtlern: Tagungsbeiträge eines Symposiums der Alexander von Humboldt-Stiftung, Bonn-Bad Godesberg, veranstaltet vom 25.-30. November 1979 in Berlin*. Mainz. pp. 493-513. At 503-506 no.11

fig.15-18

Manganaro, G. 1988. La Sicilia da Sesto Pompeo a Diocleziano. *ANRW*. 2.11.1: 3-89. At 24-25 tav.III.4a-b

Manganaro, G. 2005. Note storiche ed epigrafiche per la villa (praetorium) del Casale di Piazza Armerina. *Sicilia Antiqua*. 2: 173-191. At 184-186 no.1

fig.13-14

Licensed under a Creative
Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-23): ISic2915. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4387745>